

INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA MEHR MAZMUNLI AFORIZMLARNING CHOG’ISHTIRMA TAHLILI

Alijonova Mehrinoz Sharifjon qizi
Turon Universiteti Andijon filiali Lingvistik yo’nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19651523>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi ingliz va o’zbek tillari doirasida foydalaniladigan mehr mazmunli aforizmlarning lingvistik, madaniy jihatdan o’ziga xos xususiyatlari chog’ishtirma tahlil qilinadi. Tadqiqot mazkur turdagi aforizmlarni semantic, pragmatik, lingvomadaniy xarakterini o’rganib, ikki tilda ham mehr konseptining ifoda yo’sini, va ular o’rtasidagi o’xshashlik va farqlar tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: aforizm, mehr, chog’ishtirma tahlil, semantika, lingvomadaniyat, madaniyat, til birliklari, o’zbek aforizmlari, ingliz aforizmlari, mentalitet, axloqiy normalar, jamoaviylik, individualizm, milliy- madaniy qadriyatlar.

Аннотация. Данный тезис посвящён сопоставительному анализу лингвистических и культурных особенностей афоризмов с семантикой любви и заботы, используемых в английском и узбекском языках. В рамках исследования рассматриваются семантические, прагматические и лингвокультурологические характеристики данных афоризмов, а также выявляются способы репрезентации концепта любовь в обеих языковых системах. Кроме того, анализируются общие и отличительные черты афоризмов с семантикой любви в английском и узбекском языках, а также их связь с национально-культурным мышлением.

Ключевые слова: афоризм, любовь, сопоставительный анализ, семантика, лингвокультура, культура, языковые единицы, узбекские афоризмы, английские афоризмы, mentalitet, нравственные нормы, коллективизм, индивидуализм, национально-культурные ценности.

Abstract. This thesis is devoted to a comparative analysis of the linguistic and cultural features of aphorisms expressing the concept of affection as used in the English and Uzbek languages. The study examines the semantic, pragmatic, and linguocultural characteristics of such aphorisms, identifying the ways in which the concept of affection is represented in both linguistic systems. Furthermore, the research highlights the similarities and differences between English and Uzbek aphorisms conveying affection and explores their connection with national and cultural patterns of thinking.

Keywords: aphorism, affection, comparative analysis, semantics, linguoculture, culture, linguistic units, Uzbek aphorisms, English aphorisms, mentality, moral norms, collectivism, individualism, national and cultural values.

Bugungi globalashuv asrida turlicha tillar va madaniyatlar aro o’zaro aloqalar kuchayib, bu jarayon millatning mentaliteti, axloqiy qadriyatlari, madaniy tajribasining asosiy oynasi sifatida namoyon bo’lmoqda. Mana shunday til birliklaridan hisoblanadigan aforizmlar xalq tafakkuri va tajribasining ixcham, zich shakldagi, mazmunan boy turi sifatida talqin qilinadi. Ayniqsa, mehr mazmunini ifoda etuvchi aforizmlar ma’lum bir millatga tegishli bo’lgan insonparvarlik, rahm-shafqat tuyg’ularini, axloqiy qadriyatlarini ochib beradi.

Til ijtimoiy ong va millat tafakkurining muhim ifoda turi bo’lib, u o’zida xalqning axloqiy, estetik va madaniy qarashlarini mujassam etadi. Mana shunday til birliklaridan

hisoblangan aforizmlar ixcham shaklda chuqur ma’no ifodalovchilik xususiyati bilan ajralib turadi. Mehr mazmunli aforizmlar esa insoniy munosabatlar ifodasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Tilshunoslikda aforizmlar ixcham shaklda, umumlashma hayotiy tajribani ifodalab, barqaror mazmun bildiruvchi til birliklari sifatida ko‘rsatiladi. Aforizmlar paremiologiya, frazeologiya, lingvomadaniyat sohalari bilan uzviy bog‘liq tarzda o‘rganiladi. Umumlashma mazmun, baholovchi va didaktik xarakterga egalik, ixchamlik, lo‘ndalik, madaniy va axloqiy qadriyatlarni ifodalash kabilar aforizmlarga xos asosiy xususiyatlardan hisoblanadi.

Mehr mazmunli aforizmlar esa insoniy munosabatlarni ma’lum bir axloqiy me’yorlar orqali tartibga soluvchi til vositalari hisoblanadi. Mehr konsepti orqali vatanga mehr, oilaviy rishtalar, jamoaviy fidoiylik kabi ko‘plab munosabatlar ifoda etiladi. Bunda asosan, ma’lum bir millatga xos bo‘lgan qadriyatlar, an’analar asos sifatida olinadi.

O‘zbek tilidagi aforizmlar asosan, jamoaviylik, oilaviy munosabatlar, ota-ona va farzand o‘rtasidagi rishtalar kabi munosabatlarni ifoda etadi. Bunday aforizmlarda mehr tushunchasi o‘zbek millatiga xos bo‘lgan axloqiy-estetik normalar, sabr- toqat, fidoiylik, qarindoshlik rishtalari singari tushunchalarga uyg‘unlashtirilgan tarzda ifoda etiladi. O‘zbek aforizmlarida mehr axloqiy burch, ijtimoiy mas’uliyat jamoaviy qadriyat sifatida namoyon bo‘ladi. Bu orqali o‘zbek xalqiga xos an’anaviy dunyoqarash, millatning azaliy mentalitetini sezilarli ochib berishga erishiladi. Masalan, “ Mehr ko‘rgan ko‘ngil mehr ulashadi” yoki “Mehr bor joyda baraka bor” kabi aforizmlarda mehr konsepti ijobiy axloqiy qadriyatni anglatadi. Shuningdek, insoniy munosabatlarni mustahkamlovchi omil sifatida talqin qilinadi. Ushbu aforizmlarda mehr tushunchasi oilaviy rishtalar, ota-ona va farzand o‘rtasidagi munosabatlar va farzand tarbiyasi kabi qadriyatlar bilan uzviy bog‘liqdir.

Ingliz tilidagi mehr mazmunli aforizmlar esa asosan ma’lum bir shaxsning his-tuyg‘ulariga, individual shaxsiy munosabatlar va ichki kechinmalarga asoslanib ifoda etiladi. Ularda mehr konsepti shaxsning erkinligi, tanlov va hissiy erkinlikka bog‘langan holda talqin qilinadi.

Ingliz tilida mehr mazmunidagi aforizmlar semantik jihatga ko‘ra, o‘ziga xoslikka ega bo‘lib, ularda ko‘pincha ma’lum bir shaxsga tegishli his tuyg‘ular va individual hayotiy tajriba markazlashtiriladi. Mehr tushunchasi ingliz tilida erkinlik, shaxsiy tanlov va hissiy mustaqillik bilan uzviy bog‘liq tarzda talqin qilinadi.

Individualizmning ustuvorligi, ichki kechinmalarning ochiq-oydin ifodalanishi, shaxsiy munosabatlarga urg‘u berilishi kabilar ingliz aforizmlariga xos xususiyatlar hisoblanadi. Bu jihatlar orqali ingliz madaniyatiga xos shaxs erkinligi, individual qadriyatlar ustuvorligi ko‘rsatib beriladi. Misol uchun, “Love all, trust a few, do wrong to none.” (William Shakespeare) yoki “Where there is love there is life.” (Mahatma Gandhi) kabi aforizmlarda mehr- muhabbat tushunchalari inson hayotidagi asosiy ruhiy ozuqa sifatida ifoda etiladi. Ingliz tilidagi bu kabi aforizmlar ko‘p hollarda ma’lum bir shaxsning ichki his-tuyg‘ulari, dunyoqarashi va hayotiy tajribalari bilan bog‘langan tarzda talqin qilinadi.

Ingliz va o‘zbek tillaridagi mehr mazmunli aforizmlar chog‘ishtirma tahlil qilinganda har ikkala tilda ham mehr konsepti umuminsoniy qadriyat sifatida talqin qilinadi. Biroq milliy-madaniy qadriyatlar ta’siri doirasida ularning ifodalanish shakllari va mazmuniy yo‘nalishlari orasida sezilarli tafovutlar ko‘riladi.

Jihatlar	O‘zbek tili	Ingliz tili
Mehrning talqini	Axloqiy burch	Shaxsiy tuyg‘u
Ustuvor qadriyat	Jamoaviylik	Individualizm

Jihatlar	O‘zbek tili	Ingliz tili
Asosiy yo‘nalish	Oila va jamiyat	Shaxs va munosabat

Ushbu farqlar har ikki til egalariga xos dunyoqarash, ijtimoiy munosabatlar tuzilmasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Masalan, “Mehr bilan aytilgan so‘z yurakka yetib boradi” aforizmidagi insonni ezgulik, mehr-shafqat kabi fazilatlarga undash ifodalangan. O‘zbek tilidagi yana ko‘plab bunday aforizmlarda insonni saxovatga undash, axloqiy qadriyatlarni eslatish ustuvor vazifa sanaladi. Shuningdek, ularda o‘zbek mentalitetiga tegishli ba’zi axloqiy normalar jamoaviylik darajasiga ko‘tariladi. Ingliz tilidagi aforizmlarda esa mehr konsepti asosan, shaxsiy fikr yoki hayotiy tajribaga tayangan holda ifodalanadi. Misol uchun, “Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.” (Aristotle) aforizmidagi insoniy munosabatlar ruhiy va hissiy tomondan talqin qilinadi. Ingliz madaniyatiga ko‘ra, bunday aforizmlar ko‘pincha shaxsiy dunyoqarash yoki individual tajribani ifodalashga xizmat qiladi.

Mehr mazmunidagi aforizmlar nutqda baholovchilik va ta’sir ko‘rsatish vazifasini bajaradi. Ular tinglovchi yoki o‘quvchining axloqiy qarashlariga ta’sir ko‘rsatib, ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. O‘zbek tilidagi mehr mazmunli aforizmlar tarbiyaviy xarakter kasb etsa, ingliz tilidagi aforizmlar ma’lum bir shaxsning fikri, shaxsiy dunyoqarashi va munosabatlarini ifodalash uchun foydalaniladi.

Tadqiqot natijalariga asosan, ingliz tili va o‘zbek tilidagi mehr mazmunidagi aforizmlar mazmun jihatdan o‘xshash bo‘lsa ham, ular orasida semantic, pragmatik, lingvomadaniy jihatlarga ko‘ra sezilarli farqlar bor. O‘zbek tilida mehr jamoaviylik, axloqiy, madaniy qadriyatlarni anglatsada, ingliz tilida u individual hissiy tajribani namoyon qiladi. Shunga qaramay ingliz va o‘zbek tillaridagi aforizmlarda mehr konsepti tinglovchini yaxshilikka undash va axloqiy normalarni yodga soluvchi kuchli tarbiyaviy xarakterga ega tushuncha sifatida namoyon bo‘ladi. Bu orqali til va madaniyatning yana bir bor bog‘liqligini ko‘rish mumkin. Ya’ni mehr konsepti har ikki tilda milliy- madaniy omillarga ko‘ra talqin qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 2009.
2. Safarov Sh. Lingvomadaniyat va nutq. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Qo‘shqorova D. Paremiologik birliklarning semantik tahlili. – Toshkent, 2018.
4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: CUP, 2003.
5. Mieder W. Proverbs: A Handbook. – Westport: Greenwood Press, 2004.
6. Karasik V. Language and Cultural Concepts. – Volgograd, 2002.
7. Nida E. Language, Culture and Translating. – Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.
8. Rahimov S. Lingvokulturologiya asoslari. – Toshkent, 2019.